

EIXO TEMÁTICO 3: CONSERVAÇÃO

CINE SÃO LUIZ: O VALOR DO ULTRAPASSADO

CARVALHO, JULIANO LOUREIRO DE

Doutorando (UnB), Senado Federal, julianoicarvalho@gmail.com

RESUMO

Nas duas últimas décadas, acumularam-se relevantes esforços intelectuais e institucionais para reconhecer a arquitetura moderna como repertório construído plenamente historicizado, cuja preservação se incorpora a um campo disciplinar longamente consolidado – não constituindo, portanto, um *restauro à parte*. Nesse contexto, o presente artigo explora a *obsolescência* como atributo de valor dos edifícios do século XX, enquanto alternativa a uma *atualidade* por vezes deles exigida. O tema é abordado a partir do caso do Cine São Luiz, em Recife (PE), inaugurado em 1952 e tombado, em âmbito estadual, em 2009. Projetado por um arquiteto moderno em uma avenida moderna, buscando para si mesmo essa modernidade, ele é hoje ultrapassado; foi tombado e segue preservado não por ser *moderno*, mas por ser *antigo*. Assim, o São Luiz mostra como o afastamento dos padrões atuais pode ser decisivo para os valores de um bem cultural, para sua capacidade de evocar outros tempos, de gerar interesse ou encantamento, e mesmo de continuar existindo. Demonstra, portanto, outras possibilidades para a arquitetura do século XX, libertando-a do encargo de ser sempre atual.

PALAVRAS-CHAVE:

Arquitetura do século XX; arquitetura moderna; Cine São Luiz; valor de antiguidade; obsolescência.

CINE SÃO LUIZ: THE VALUE OF OUTDATED THINGS

ABSTRACT

In the last two decades, many relevant intellectual and institutional efforts converged in recognizing modern architecture as a fully historicized built stock, whose preservation should be incorporated into a long-established disciplinary field – instead of requiring a specific kind of conservation. In that context, this paper explores *obsolescence* as an attribute of 20th century buildings values – an alternative to an *up-to-date state* sometimes demanded of them. We approach the theme through the case of the movies theater *Cine São Luiz*, in Recife (Pernambuco), inaugurated in 1952 and listed, in a regional level, in 2009. Designed by a modern architect on a modern avenue, seeking that modernity for itself, the building is now outdated; it was listed, and it is still preserved, not because of its being modern, but because it recalls a time past. Thus, São Luiz shows that not fitting current standards may be positive for the values of cultural heritage – since this may correspond to an ability to evoke other times and to generate interest or enchantment. Finally, it demonstrates further possibilities for twentieth-century architecture, freeing it from the burden of being always up-to-date.

KEYWORDS:

Twentieth-century architecture; modern architecture; Cine São Luiz; age value; obsolescence.

INTRODUÇÃO. O ULTRAPASSADO E A PRESERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO SÉCULO XX

Partindo de esforços das décadas de 1970 e 1980 (SCALVINI, 1984), a prática e a reflexão sobre a preservação de edifícios reconhecidos como *modernos* consolidou-se na década de 1990. Agente fundamental desse processo, que envolveu inúmeros esforços nacionais, foi a organização internacional Docomomo, fundada em 1988, e que constituiu o principal fórum de debates sobre o tema, naquele período, por meio de seus eventos e publicações (DE JONGE, 2002). Nesse contexto, constituiu-se uma visão sobre como se deveriam preservar esses edifícios, baseada essencialmente em categorias abstratas, como os princípios modernos e as intenções dos projetistas (CASTRO, 2020). Ao fim do século XX, era comum não operar um afastamento histórico que permitisse ver o Movimento Moderno como realidade passada; esperava-se que a arquitetura moderna fosse sempre *nova*, sempre *atual* e sempre correspondente ao projeto *original*. Isso definia uma preservação que pretendia ter princípios próprios, distintos da prática disciplinar estabelecida (ALLAN, 1996; HENKETT; TUMMERS, 1995; PORETTI, 1997).

Nas duas últimas décadas, houve relevantes esforços intelectuais e institucionais para superar o posicionamento acima delineado, em favor do reconhecimento da arquitetura moderna como situação plenamente historicizada e incorporada ao campo da conservação do patrimônio. Entre tais esforços, destacamos reflexões de pesquisadores de diversos países, a partir de uma matriz italiana (CARBONARA, 1996; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2007; KÜHL, 2006; SALVO, 2016; VARAGNOLI, 1998), bem como o trabalho do Comitê Científico Internacional do Século XX do Icomos (ISC20), cujas concepções foram sintetizadas no Documento de Madri, posteriormente atualizado como Documento de Madri-Nova Déli (ICOMOS – ISC20C, 2011, 2017). Também o *Getty Preservation Institute* e a *Association for Preservation Technology* publicaram documentos que tratavam de questões não reconhecidas pelo Docomomo, com a necessidade de considerar as alterações e o envelhecimento dos edifícios como possíveis atributos de valor (FIXLER, 2017; MACDONALD et al., 2018). Os próprios comitês nacionais do Docomomo, ao enfatizarem o tema da *diversidade*, trouxeram ao centro do debate edifícios que não se propunham à efemeridade nem à ruptura com a história. Nesse contexto, tornou-se corrente a expressão *preservação de edifícios do século XX*, que busca ser ampla e voltada à concretude dos edifícios, como alternativa à *preservação da arquitetura moderna*, conceito que pode ser interpretado como restritivo e abstrato, por privilegiar o Movimento Moderno e seus ideais.

Considerando tal contexto, o presente artigo explora a *obsolescência* como alternativa à *atualidade*, enquanto atributo de valor da produção arquitetônica em questão. O tema é abordado a partir do caso do Cine São Luiz, em Recife (PE), inaugurado em 1952 e tombado, em âmbito estadual, em 2009.¹ Como parte do esforço coletivo delineado, espera-se contribuir para a normalização de uma preservação que pode ser específica quanto à escala dos edifícios ou à técnica das intervenções, mas não em seus princípios.

A obsolescência dos edifícios pode ser vista como um descompasso entre o tempo presente e o tempo evocado por eles: “um edifício obsoleto está em seu lugar, mas fora de seu tempo” (CAIRNS; JACOBS, 2014, p. 103). Esse descompasso causa estranhamento ou, no mínimo, desperta a atenção – um potencial que já foi notado por David Lowenthal:

Algumas permanências ainda são úteis, outras obsoletas; algumas estão no ferro-velho, outras no museu. O que elas têm em comum é parecerem derivar de um tempo passado: eles parecem estranhamente datadas. A percepção do anacronismo convida à consciência histórica. (LOWENTHAL, 2015, p. 388)

Considerando a obsolescência como descompasso temporal que pode ter variadas declinações, a partir do Cine São Luiz exploraremos especificamente a *obsolescência dos padrões adotados*, referente ao não-atendimento a padrões e expectativas contemporâneas. A esta, nos referimos com o termo *ultrapassado*. Há outras formas de obsolescência, como por exemplo, uma *obsolescência formal*, referente às formas datadas, que poderia ser chamada de *antiquado*; e uma *obsolescência funcional*, referente à perda de uso, para a qual propomos o adjetivo *desusado*.²

O *ultrapassado* se apresenta como “consequência de alternativas mais novas ou melhores mostrarem-se disponíveis”(CAIRNS; JACOBS, 2014, p. 103). As transformações nos padrões esperados de localização, organização espacial, funcionamento, desempenho etc. dos edifícios faz com que prédios ou equipamentos satisfatórios sejam vistos, gradualmente, como ultrapassados. A questão guarda relação direta com as

múltiplas instâncias da técnica e suas rápidas transformações – e os edifícios do século XX estão no cerne dessa problemática:

A distância entre as ideias projetuais e as exigências contemporâneas de função e uso constitui um obstáculo à conservação. Em particular, especificamente em relação aos padrões edilícios, a arquitetura pertencente ao Movimento Moderno não apresentava níveis compatíveis com as exigências ou os modos de uso do tempo atual. (BRUSCHI et al., 2012, p. 11)

A discussão desenvolvida baseia-se na observação direta do edifício e na análise de sua documentação histórica, incluindo seu processo de tombamento. Conceitualmente, apoia-se na *teoria dos valores concorrentes* de Alois Riegl (RIEGL, 2013; SCARROCCHIA, 2011), complementada pela distinção entre os *valores* e os seus *atributos*, própria da abordagem da *values-based conservation* contemporânea (AVRAMI; MASON; TORRE, 2000; KERR, 2013). Assim, os atributos do edifício são identificados e associados aos valores sistematizados por Riegl – por exemplo, o *obsoleto* e, especificamente, o *ultrapassado* são associados ao *valor de antiguidade*. Esta associação é possível porque o valor de antiguidade foi extensamente investigado na pesquisa, considerando a multiplicidade e as transformações na produção intelectual do autor austríaco – isto evidenciou que tal conceito se baseia apenas nas superfícies envelhecidas, mas numa diversidade de elementos visualmente perceptíveis que revelam e evocam a passagem do tempo, inclusive a obsolescência (CARVALHO, 2020).

Iniciamos o texto com uma caracterização histórica que apresenta o Cine São Luiz. A seguir, analisamos seus processos de decadência e de reconhecimento de valor, explicitando seu caráter ultrapassado e o valor de antiguidade daí decorrente. A partir daí, propomos uma síntese que enfatiza a predominância do ultrapassado, enquanto atributo do valor de antiguidade, para que ele tenha sido tombado e siga sendo preservado.

SÃO LUÍZ, UM CINEMA MODERNO

O Cine São Luiz localiza-se na Rua da Aurora, em frente ao Rio Capibaribe, no centro do Recife. Corresponde à maior parte do pavimento térreo do Edifício Duarte Coelho, o qual ocupa toda a quadra e tem outra frente para a Avenida Conde da Boa Vista, principal via do bairro homônimo.³ O edifício, projetado pelo arquiteto Américo Rodrigues Campello no final da década de 1940, com cálculo estrutural de Maurício Coutinho, foi publicado pela Revista Acrópole em 1950 e inaugurado em 1952 (“Edifício Duarte Coelho – Recife – Pernambuco”, 1950). Se organiza em térreo, sobreloja e mais 11 pavimentos, aos quais se tem acesso por três torres independentes de circulação vertical.

De origem pernambucana (FUNDARPE, 2006, p. 60), Campello era radicado no Rio de Janeiro, onde está sua obra mais famosa, a sede náutica do Clube Vasco da Gama (1948-1950), na Lagoa Rodrigo de Freitas (XAVIER; BRITTO; NOBRE, ANA LUIZA, 1991, p. 65). O clube aproxima-se das soluções leves e transparentes associadas à Escola Carioca, enquanto o Edifício Duarte Coelho, contemporâneo, é compacto, mais massa que volume. Mesmo tendo participado da organização dos Congressos Brasileiros de Arquitetos, e com projetos construídos em Teresópolis, Recife, Penedo (AL), São Paulo e Brasília (COSTA; CASTILHO, 1974, p. 142; GDF-SEDHAB, 2011, p. 397), a obra do arquiteto é pouco conhecida. Não encontramos estudos monográficos sobre ela, apenas referências pontuais, em artigos significativamente denominados *Referências perdidas* e *Arquitetura nordestina desconhecida* (HUAPAYA ESPINOZA; LIU, 2016; YURGEL; BORTOLLI JUNIOR; KAMBARA, 2009).

Figura 1: Maquete do Edifício Duarte Coelho e planta baixa de seu pavimento térreo, com as portarias e o cinema.

Fonte: *Acrópole*, n. 142, fev. 1950, p. 259.⁴

Figura 2: Anúncio de inauguração do *luxuoso* cinema São Luiz.

Fonte: Diário de Pernambuco, 06/09/1952.

Na inauguração, o discurso dos proprietários da rede Cinemas São Luiz Ltda. expressava suas intenções de progresso, modernidade e luxo:

(...) ao entregar ao grande público pernambucano um dos mais luxuosos e bem aparelhados cinemas do Brasil, colocamos a cidade do Recife (...) numa posição de igualdade, senão de superioridade, em relação aos grandes centros do território nacional (...) Do progresso estonteante do Recife, nasceu o São Luiz de Pernambuco.

Os poderosos projetores aplicados neste cinema (...) são iguais aos que se encontram instalados no Radio City Music Hall de Nova Iorque (...) optamos pela colocação de assentos em espuma de borracha, iguais aos que se encontram instalados em todos os aviões (...) a inclinação da plateia obedeceu ao que determinam cálculos modernos.

(...) a decoração da plateia representa o interior de uma grande tenda real: vastas tapeçarias suspensas, bordadas com os três lírios de França, sobre as quais repousam dezesseis escudos de guerra, em lembrança das cruzadas. O teto é como um imenso véu de rede, que grossas cordas amarram. (FUNDARPE, 2006, p. 59–61)

O trabalho de Campello, com seu escritório carioca e sua atuação nacional, correspondia à modernidade pretendida, como se observa nas formas fluidas e sóbrias do terraço de acesso e dos foyers térreo e superior. Nesses espaços, a impressão de luxo provém dos materiais empregados – granito vermelho, mármore branco, madeiras escuras, latão e bronze dourados – e do mural do artista Lula Cardoso Ayres (1910-1987) – pertencente aos círculo modernista pernambucano e colaborador do arquiteto também no projeto do Hotel São Francisco, em Penedo (COSTA; CASTILHO, 1974, p. 142). Em contraste com tais espaços, apresenta-se a sala de espetáculos, com decoração extravagante, projetada por Pedro Correia de Araújo, executada pela prestigiada movelaria local *Casa Holanda*,⁵ e enriquecida pelos vitrais com iluminação elétrica nas laterais da boca de cena, de autoria da artista plástica Aurora de Lima (1915-2016) (DOCOMOMO – PE, 2016, p. 26). Nesse espaço, os ideais de modernidade são declinados em formas diferentes daquelas escolhidas por Campello, e se subordinam ao luxo e às referências históricas citadas no discurso de inauguração.

Figura 3: Foyer principal. Portas de acesso à esquerda.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

Figura 4: Foyer principal. Mural de Lula Cardoso Ayres.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

Figura 5: Foyer superior. À direita, esquadria voltada para a Rua da Aurora e Rio Capibaribe.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

Figura 6: Plateia e boca de cena. Decoração de Pedro Correia de Araujo e vitrais de Aurora de Lima.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

O Cine São Luiz se consolidou como o cinema mais renomado do Recife:

Mesmo que, no decorrer dos anos, a programação do cinema possa ter desagradado aos críticos, não se pode contestar o fato de as *avant-premières*, as sessões especiais (...) e o bochicho nas estreias dos grandes lançamentos (...) terem feito do São Luiz um equipamento indispensável na vida sociocultural do Recife desde sua inauguração. (FIGUEIRÔA, 2012, p. 41)

Na década de 1980, iniciou-se uma lenta decadência. De toda forma, com seu lugar no imaginário local e preços mais acessíveis do que os cinemas dos shopping centers, o São Luiz atraía público – por vezes, grandes aglomerações – até o encerramento de suas atividades regulares, no início de 2007. A partir daí, o cinema passou por um ciclo de incertezas e obras de restauração que se estendeu até 2009.⁶ Elas foram financiadas inicialmente por uma faculdade local e concluídas pelo Governo de Pernambuco, que num primeiro momento alugou a sala, e terminou por adquiri-la, em 2011 (FUNDARPE, 2006, p. 1, 64, 128–129).

Desde 2009, a sala tem funcionado como equipamento cultural público, com algumas interrupções por motivos diversos. A programação concilia visitas guiadas, sessões para o público escolar, sessões para o grande público e numerosos festivais de cinema, a exemplo da Janela Internacional de Cinema do Recife, o FestCine, o Recifest, o VerOuvindo, o Festival Varilux de Cinema Francês e o CinePE – uma concentração de eventos condizente com a relevância da produção cinematográfica do estado. O equipamento consolida, assim, seus laços com um público cinéfilo, profissional e amador, que participou da mobilização pelo tombamento e que permanece mobilizado por sua manutenção.⁷

Figura 7: Fevereiro de 2021. Atividades interrompidas. Em lugar de filmes, os letreiros indicam Cuidem-se. Em breve estaremos juntos.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

SÃO LUÍZ, UM CINEMA ULTRAPASSADO

Localizado no centro da cidade, abrindo bilheteria e portas diretamente na calçada, e com uma única sala de espetáculos de grandes dimensões, o Cine São Luiz corresponde ao modelo preponderante dos cinemas brasileiros, quando eles eram a diversão de massas mais difundida no país – desde a implantação das primeiras salas específicas para esse uso até, aproximadamente, a década de 1980. Por essas características, é a completa antítese do padrão atual: múltiplas pequenas salas, agrupadas, localizadas em shopping centers, fora das áreas centrais. Inaugurado como símbolo de modernidade e progresso, hoje sua localização, seu tipo arquitetônico e seu modelo de negócio são ultrapassados, e ele é “um dos principais símbolos da resistência do ‘antigo’ versus o ‘novo’ da cidade do Recife” (RIGAUD, 2017).

Se as instalações de projeção, som e ar-condicionado do São Luiz enfrentavam algum sucateamento desde a década de 1990 (FIGUEIRÓA, 2012, p. 42), os principais determinantes para a diminuição de seu público e sua rentabilidade foram questões urbanas e sociais. A transferência de atividades para fora do centro do Recife, especialmente para a zona litorânea, teve um primeiro impulso ainda na década de 1950, e vem se aprofundando desde então. Podemos considerar a abertura do Shopping Recife, com suas três salas de cinema, no bairro de Boa Viagem, em 1980, um momento-chave do processo de decadência dos cinemas do centro (CONTENTE, 2013). O desprestígio das áreas centrais pelas classes privilegiadas e a decadência dos cinemas de rua aconteceram, de forma análoga, nas médias e grandes cidades brasileiras e, também, em outros países do mundo (MENDONÇA FILHO, 2012). Hoje, o Recife não tem cinemas de rua em circuito comercial: as únicas quatro salas de cinema da cidade que funcionam fora de shopping centers são públicas, com programação específica.

Quando do tombamento do Cine São Luiz, as especificidades descritas (representativas de uma época passada), sua forte relação com o espaço urbano e a memória coletiva ali ancorada foram centrais na argumentação do processo e no debate público:

O Cinema São Luiz não merece acabar como todos os outros do centro da cidade. Seja por sua localização privilegiadíssima (...) Seja por seu foyer do térreo (magistralmente integrado com a calçada e a rua) (...) Seja pela sua imensa plateia, com balcão e tudo (...) Seja pelo inconfundível clima (...) de expectativa e entretenimento. Seja, por fim, mas não menos importante, pelo fato de ser um pedaço de muitas histórias pessoais. (“Viva o Cinema São Luiz – o manifesto”, 1996)

O Cinema São Luiz (...) é hoje o mais antigo e um dos poucos cinemas a exhibir filmes de qualidade, em funcionamento no centro da cidade (...) marco representativo de uma época em nossa cidade (...) o mais luxuoso, dispondo de uma decoração exuberante elaborada por artistas pernambucanos (...) Todo o interior do cinema foi tratado com muito esmero (...) atendeu ao mais moderno e exigente padrão da época. (FUNDARPE, 2006, p. 1)

O Cinema São Luiz é, portanto, o último dos que foram durante bons anos a principal fonte de entretenimento do recifense, os cinemas de rua de circuito comercial (...) Independente de

quem irá gerir a casa, a Fundarpe acredita que este exemplar dos cinemas de rua, por acaso o mais importante deles, deve ser preservado e reconhecido como monumento estadual. (FUNDARPE, 2006, p. 128–129)

Com efeito, podemos nos apropriar de uma perspicaz imagem-síntese. Trata-se de um edifício de tal forma evocativo de outros tempos que “Se existisse uma Arca de Noé dos cinemas antigos, o São Luiz e seus companheiros de geração em outras cidades do mundo estariam a bordo como exemplares salvos de uma era” (MENDONÇA FILHO, 2012).

Além da obsolescência dos padrões adotados, o Cine São Luiz apresenta também uma obsolescência formal. A exposição de *design* antiquado começa no exterior, com o letreiro principal, vitrines e letreiros laterais, gradis das janelas superiores, luminárias do terraço e portas de acesso; continua nos foyers térreo e superior, com a forma das sancas, dos lambris e da urna para os ingressos; atinge o ápice na sala de espetáculos, com os motivos vegetais estilizados, de gosto vagamente art déco, presentes nos vitrais na boca de cena e nos relevos das paredes e tetos – que já no momento da inauguração pareceriam anacrônicos para quem conhecesse arte e arquitetura modernas.⁸ Diferentemente, os compartimentos para equipamentos de combate a incêndio seguiam padrões atualizados – mas hoje todos evocam um tempo já passado, por meio de suas formas, dando outra camada de complexidade à obsolescência do edifício.

Figura 8: Letreiros na fachada lateral, esculpidos em madeira: “Cinema é a maior diversão”.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

Figura 9: Armários para instalações de incêndio na sala de espetáculos.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

Passando da obsolescência ao envelhecimento, vemos que, dentre as superfícies marcadas pelo tempo do Cine São Luiz, a capacidade de evocação e as possibilidades de preservação variam conforme o material, o uso e as condições de exposição dos elementos arquitetônicos. A maioria dos objetos antiquados citados – letreiros laterais em madeira, vitrines em aço inoxidável, portas e urna para ingressos em latão, lambris em folheados de jacarandá, luminárias em bronze, relevos em madeira e vitrais – apresenta marcas de envelhecimento e, em virtude da durabilidade de seus materiais, foi passível de recuperação, com mínimas recomposições, nas obras de 2007-2009 (FUNDARPE, 2006, p. 85–104). Mantendo sua integridade sem prescindir do aspecto envelhecido, reforçam a percepção do São Luiz como um cinema que vem do passado e segue vivo.

Figura 10: Mármore do piso do foyer principal, com alterações cromáticas.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

Figura 11: Lambri do foyer superior, com fissuras e alterações cromáticas.

Fonte: fotografia realizada pela pesquisa (2021).

O reforço mútuo entre o antiquado e o envelhecido é especialmente significativo em um conjunto de elementos de latão dourado que simultaneamente apresentam pátina expressiva e se relacionam diretamente ao uso cinema: detalhes da bilheteria, portas de acesso, urna dos ingressos e guarda-corpo que protege a pintura mural do foyer. Convergência análoga se apresenta, com menor intensidade, no assoalho do palco, nos tacos do fosso da orquestra e no mármore dos pisos dos foyers. Em um edifício cujo valor patrimonial é tão marcado por conceitos relacionados à obsolescência, as marcas de envelhecimento são relevantes por seu aporte especificamente material; aumentam a credibilidade da experiência de objetos que parecem antiquados à vista, e foram também tocados pelas mãos e pés de multidões (KORSMEYER, 2012).

DAS POSSIBILIDADES DO ULTRAPASSADO COMO ATRIBUTO DE VALOR EM EDIFÍCIOS DO SÉCULO XX

Seguindo a análise de Kleber Mendonça Filho, entendemos que salas como o Cine São Luiz têm recebido atenção pelo específico fato de serem diferentes do padrão corrente:

Esse roteiro também define que esses palácios serão transformados em salas de referência técnica e de programação, vitrines luxuosas para o próprio cinema e para a cultura, um endereço certo em que o público terá uma experiência cinematográfica especial, distinta da norma atual imposta pelos Multiplex. (MENDONÇA FILHO, 2012, p. 49)

Os exemplos brasileiros, norte-americanos e europeus apresentados pelo autor evidenciam como a argumentação nostálgica e as ações patrimoniais que mantêm a existência dessas salas de cinema ligam-se mais a seu caráter ultrapassado – atributo de seu valor de antiguidade – do que a outros valores como, por exemplo, o histórico, o artístico ou o de novidade.

A preservação desse caráter ultrapassado não é absoluta, nem incompatível com a continuidade do uso. Por exemplo, em 2015, instalou-se no Cine São Luiz um novo sistema de projeção digital, mas mantiveram-se funcionais os sistemas de projeção antigos, para obras em película (RIGAUD, 2017). O processo exemplifica a convivência entre tempos e entre padrões técnicos; uma ideal *conciliação entre valor de uso e valor de antiguidade*, sem anulações mútuas. Acordos desse tipo viabilizam a experiência do uso dos edifícios, contribuindo, assim, para justificar a continuidade de sua preservação e de sua existência, sem que se tornem apenas museus de si próprios.

Enquanto cinema de rua ultrapassado, o Cine São Luiz mostra como a obsolescência vai além de questões técnicas e formais, e transborda para edifícios e vizinhanças; faz atentar para as dissonâncias inerentes às transformações do tempo e à permanência do passado. A continuidade insistente de sua presença e de seu funcionamento é metonímia da Boa Vista e do centro do Recife, que seguem existindo no mesmo lugar onde estiveram, vivos e plenos de valor, mesmo distantes dos desejos predominantes e dos padrões de mercado. A insistência das pessoas e instituições, em seus esforços pessoais e coletivos, aponta para outro presente possível, alternativo aos processos de homogeneização em curso nas cidades brasileiras e mundiais.

Enquanto edifício moderno ultrapassado, o Cine São Luiz mostra como o afastamento dos padrões atuais pode ser decisivo para os valores de um bem cultural, para sua capacidade de evocar outros tempos, de gerar interesse ou encantamento, e mesmo de continuar existindo. Assim, o São Luiz indica outras possibilidades para a arquitetura dessa época, libertando-a do encargo de ser sempre atual, como já se pretendeu que ela fosse. Nesses edifícios, concebidos e construídos sob o signo da novidade, da funcionalidade e da técnica, passadas décadas, a tensão entre as expectativas iniciais e a situação atual pode seja percebida como riqueza, não como deturpação.

Projetado por um arquiteto moderno em uma avenida moderna, buscando para si mesmo essa modernidade, o Cine São Luiz é hoje ultrapassado; foi tombado e segue preservado não por ser *moderno*, mas por ser *antigo*. Assim, aponta para a fertilidade das coisas fora de seu tempo e para a importância das engrenagens patrimoniais que o mantêm íntegro e em funcionamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, J. DE S. Cine São Luiz. *Diário de Pernambuco*, 7 out. 1951.

ALLAN, J. Conservation of modern buildings: a practitioner's point of view. Em: *Modern Matters*. Shaftesbury: Donhead, 1996. p. 123–128.

AVRAMI, E.; MASON, R.; TORRE, M. DE LA. *Values and Heritage Conservation*. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2000.

- BRUSCHI, G. et al. Le trasformazioni del tempo. Em: *Il restauro del contemporaneo. Esperienza e prospettive*. Bolonha: Compositori, 2012. p. 9–24.
- CAIRNS, S.; JACOBS, J. M. *Buildings must die*. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press, 2014.
- CARBONARA, G. Teoria e metodi del restauro. Il restauro del moderno. Em: *Tratatto di restauro architettonico*. Turim: UTET, 1996. p. 77–84.
- CARVALHO, J. L. DE. Transformações e ampliações do valor de antiguidade na obra de Riegl: monumentos envelhecidos, antiquados e alterados. *Patrimônio e Memória*, v. 16, n. 2, p. 540–562, dez. 2020.
- CASTRO, A. L. DE S. *Preservando o edifício moderno. Congresso Nacional. Tese – Doutorado em Arquitetura e Urbanismo—Brasília: Universidade de Brasília, 2020.*
- CONTENTE, R. *O edifício fidalgo: um olhar sobre a degeneração do Centro do Recife a partir do Edifício Duarte Coelho*. Monografia – Graduação em comunicação social – jornalismo—Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2013.
- COSTA, E. R. R.; CASTILHO, M. S. DE. *Índice de arquitetura brasileira 1950-1970*. São Paulo: Universidade de São Paulo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Biblioteca, 1974.
- DE JONGE, W. What happened? Fourteen years of Docomomo. *Docomomo Journal*, n. 27, p. 9, jun. 2002.
- DOCOMOMO – PE. *Guia da Arquitetura Moderna no Recife*. Recife: Docomomo – PE, 2016.
- DOMINGOS, J. Assuntando... O cinema São Luiz. *Diário de Pernambuco*, 19 set. 1952.
- Edifício Duarte Coelho – Recife – Pernambuco. *Acrópole*, p. 259, fev. 1950.
- FIGUEIRÔA, A. São Luiz: um palácio para a sétima arte. *Continente*, p. 38–42, set. 2012.
- FIXLER, D. N. Towards APT Consensus Principles for Practice on Renewing Modernism. *APT Bulletin*, v. 48, n. 2–3, p. 6–8, 2017.
- FUNДАРPE, (Fundação do patrimônio histórico e artístico de Pernambuco). *Processo de tombamento. Cine São Luiz*, 2006.
- GDF-SEDHAB, (Governo do Distrito Federal, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação). *Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Relatório Consolidado. Anexos*, 2011.
- HENKET, H.-J.; TUMMERS, N. Authenticity of the modern movement. Em: *Nara Conference on Authenticity (Anais do evento em Nara, de 1 a 6 de novembro de 1994)*. Paris, Roma e Tóquio: Unesco – WHC/ Iccrom/ Icomos/ Agência Japonesa para a Cultura, 1995. p. 327–328.
- HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. *La clonación arquitectónica*. Madri: Siruela, 2007.
- HUAPAYA ESPINOZA, J. C.; LIU, C. Arquitetura nordestina (des)conhecida: por uma ampliação da história da arquitetura moderna brasileira, 1950-1970. Em: *Arquitetura: tectônica - lugar (anais do 6º Seminário Docomomo Norte-Nordeste, em Teresina, de 10 a 13 de agosto de 2016)*. Teresina: UFPI, 2016.
- ICOMOS – ISC20C. *Documento de Madri: criterios de conservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX*, 2011.

ICOMOS – ISC20C. *Madrid-New Dehli document: approaches for the conservation of twentieth-century architectural heritage*, 2017.

KERR, J. S. *Conservation plan*. Sydney: Icomos. Seção Austrália, 2013.

KORSMEYER, Carolyn. Touch and the experience of the genuine. *British Journal of Aesthetics*, v.52, n.4, p. 365–377, out. 2012. <https://doi.org/doi-org.ez54.periodicos.capes.gov.br/10.1093/aesthj/ays043>.

KÜHL, B. M. Preservação da arquitetura moderna e metodologia de restauro. *Pós – Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP*, n. 19, p. 198–201, 2006.

LOWENTHAL, D. *The past is a foreign country – Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

MACDONALD, S. et al. Recent efforts in conserving 20th-century heritage: The Getty Conservation Institute's Conserving Modern Architecture Initiative. *Built Heritage*, v. 2, n. 2, p. 62–75, 2018.

MENDONÇA FILHO, K. Antigas. Espaços de educação e amor ao cinema. *Continente*, p. 48–49, set. 2012.

Moderna forração das poltronas do novo cinema São Luiz. *Diário de Pernambuco*, 6 set. 1952.

PORETTI, S. Il dibattito sul restauro dell'architettura moderna. *I beni culturali: tutela e valorizzazione*, v. 5, n. 4–5, p. 77, jul. 1997.

RIEGL, A. O culto moderno dos monumentos. Trad. João Tiago Proença. Em: *O culto moderno dos monumentos e outros ensaios estéticos*. Lisboa: Edições 70, 2013. p. 9–65.

RIGAUD, L. *O canto do Cinema*. Disponível em: <<https://webjornalismo.unicap.br/ocantodocinema/site/index.php/o-canto-dos-festivais-de-cinema>>. Acesso em: 1 fev. 2022.

SALVO, S. *Restaurare il novecento. Storia, esperienza e prospettive in architettura*. Macerata: Quodlibet Studio, 2016.

SCALVINI, M. L. Il nuovo di ieri. *Domus*, n. 649, p. 6–7, abr. 1984.

SCARROCCHIA, S. La teoria dei valori confliggenti dei monumenti di Alois Riegl. Em: *Il culto moderno dei monumenti. Il suo carattere e i suoi inizi*. Milão: Abscondita, 2011. p. 75–104.

VARAGNOLI, C. Un restauro a parte? *Palladio*, v. XI, n. 22, p. 111–115, dez. 1998.

Viva o Cinema São Luiz – o manifesto (assinado por 11 profissionais ligados à cultura). *Jornal do Commercio*, 17 out. 1996.

XAVIER, A.; BRITTO, A.; NOBRE, ANA LUIZA. *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro – São Paulo: Rioarte/ Fundação Vilanova Artigas/ Pini, 1991.

YURGEL, M.; BORTOLLI JUNIOR, O.; KAMBARA, R. DE L. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro: referências perdidas, 1930-1960. Em: *Cidade moderna e contemporânea: síntese e paradoxo das artes (Anais eletrônicos do 8º Seminário Docomomo Brasil, no Rio de Janeiro, de 1 a 4 de setembro de 2009)*. Rio de Janeiro: Prourb/UFRJ – Docomomo Rio, 2009.

NOTAS

¹ O tombamento resulta do decreto estadual nº 33.465, de 1º de junho de 2009.

² Nas referências apresentadas, o termo *obsolescência* compreende os três temas, sem distinções precisas. Na raciocínio aqui desenvolvido, a diferenciação ajuda a esclarecer o caráter e as especificidades do edifício.

³ Embora seja parte de um edifício maior, o Cine São Luiz foi analisado isoladamente por sua independência funcional, reconhecida no tombamento independente do restante do edifício.

⁴ As imagens reproduzidas a partir da imprensa completaram 70 anos de publicação e tornaram-se de domínio público.

⁵ O responsável pela decoração da plateia aparece como *Pedro Correia de Araújo* no discurso de inauguração do cinema e como *arquiteto Pedro Luiz Correia de Araujo* em texto do Diário de Pernambuco sobre o edifício, publicado em 1951. Acreditamos tratar-se do artista Pedro Luiz Correia de Araújo (1874-1955), de família pernambucana, radicado no Rio de Janeiro, onde realizou ao menos uma outra obra de arte decorativa integrada à arquitetura: um relevo em cerâmica esmaltada na fachada do edifício Itahy, em Copacabana, datado de 1935. Não deve ser confundido com Pedro Gaspar Correia de Araújo (1930-2019), também pernambucano radicado no Rio de Janeiro, autor de lustres em bronze instalados no Palácio do Itamaraty (DF) e no Hotel Nacional (RJ) (ALENCAR, 1951; MODERNA, 1952).

⁶ Em 2006, fora iniciado um processo de tombamento em nível estadual, que impedia, sob o ponto de vista legal, a demolição ou descaracterização do edifício.

⁷ Para além dos problemas próprios, o São Luiz enfrenta aqueles associados ao condomínio do Edifício Duarte Coelho, como, por exemplo, infiltrações crônicas que destruíram alguns trechos dos relevos decorativos da sala de espetáculos.

⁸ Parece ter havido críticas aos interiores do cinema, como se entrevê a partir de um texto elogioso ao empreendimento, que afirma “Sobre o estilo da decoração, sobre pormenores arquitetônicos, falem os entendidos, se o quiserem” (DOMINGOS, 1952).